

4-SHO‘BA. TA‘LIM TIZIMIDA PSIXOLOGIK XIZMAT KO‘RSATISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH.

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDAGI PSIXOLOGIK XIZMATDA AYOLLAR O‘RTASIDAGI QADRIYATLAR TO‘QNASHUVLARI: QAYNONA-KELIN MODELI

Ergasheva Dilafruz

Oybek qizi Toshkent Kimyo Xalqaro Universiteti

“Psixologiya (Social Psychology)” yo‘nalishi magistranti.

Tel. +998880090773

E-mail. @dilafruzxudoynazarova0773

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15268565>

Annotatsiya. O‘shbu maqolada zamonaviy psixologik xizmatlarda raqamli texnologiyalar imkoniyatlaridan foydalanish, hamda ayollar, xususan qaynona va kelin o‘rtasidagi qadriyatlar to‘qnashuvini aniqlash va yengillashtirishdagi raqamli texnologiyalarning psixologik o‘rni yoritiladi. An‘anaviy va zamonaviy qadriyatlar qarama-qarshiligi raqamli psixologik muhitda qanday namoyon bo‘lishi, bu holatni o‘rganishda psixologik xizmatlarning yondashuvlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, psixologik xizmat, qadriyatlar to‘qnashuvi, qaynona-kelin, ayollar psixologiyasi, stereotiplar.

Annotation. This article explores the use of digital technologies in modern psychological services and their role in identifying and mitigating value conflicts between women, particularly in mother-in-law and daughter-in-law relationships. It analyzes how the confrontation between traditional and modern values manifests in a digital psychological environment and examines psychological service approaches to addressing these issues.

Keywords: digital technologies, psychological service, value conflict, mother-in-law and daughter-in-law, women's psychology, stereotypes.

Аннотация. В статье освещаются возможности цифровых технологий в современных психологических службах, а также их роль в выявлении и смягчении конфликта ценностей между женщинами, особенно между свекровью и невесткой. Рассматривается, как противоречие между традиционными и современными ценностями проявляется в цифровой психологической среде, а также анализируются подходы психологических служб к изучению и решению данной проблемы.

Ключевые слова: цифровые технологии, психологическая служба, конфликт ценностей, свекровь-невестка, психология женщин, стереотипы.

Hozirgi kunda zamonaviy psixologik xizmatlar nafaqat individual muammolarni hal qilishda, balki ijtimoiy va madaniy ziddiyatlarni tahlil qilishda ham muhim vositaga aylangan. Jamiyatdagi ayollar o‘rtasidagi qadriyatlar, ayniqsa qaynona-kelin munosabatlari qadimdan qolib ketgan stereotiplar — o‘zbek jamiyatida doimiy psixologik tahlilni talab qiladigan ijtimoiy hodisadir. Bugungi raqamli davrda bu ziddiyatlar va muammolarni psixologik xizmatlar orqali yangi formatda ko‘rib chiqilmoqda. O‘zbek jamiyatida qaynona va kelin o‘rtasidagi munosabatlar ko‘p hollarda an‘anaviy qadriyatlar va hozirgi zamonaviy qarashlar o‘rtasidagi

to‘qnashuvga aylanadi. Qaynona ko‘pincha avlod vakili sifatida an‘anaviy qadriyatlarni ifodalaydi: itoatkorlik, sabr-toqat, oila nomini saqlash, katta-kichik o‘rnini bilish. Kelin esa aksincha, ko‘pincha zamonaviy dunyoqarash, o‘zini anglash, shaxsiy erkinlik, gender tenglik tamoyillarini o‘zida aks ettiradi. Shu sababli, kelin zamonaviy qadriyatlar bilan yashashni istasa, qaynona uni o‘z mezonlariga moslashtirishga harakat qiladi — bu qarama-qarshiliklar psixologik zo‘riqishga, tushunmovchilik va hatto ruhiy salomatlikka salbiy ta‘sir ko‘rsatishi oilada tinchlik yo‘qolishi ham mumkin. Qaynona-kelin rollari ijtimoiy stereotiplar bilan mustahkamlangan. Masalan, "kelin har narsaga chidashi kerak", "qaynona tanbeh bersa, bu o‘rgatishdir", degan qarashlar hali ham ko‘pchilik ongida mavjud. Bu stereotiplar real hayotdagi muloqot, hissiy muvozanat va o‘zaro hurmatga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Stereotiplarga qarshi kurash psixologik xizmatlarning muhim yo‘nalishlaridan biri bo‘lishi kerak.

Zamonaviy raqamli texnologiyalar psixologik xizmatlar ko‘lamini sezilarli darajada kengaytirdi. An‘anaviy yuzma-yuz maslahatlashuv shakllariga qo‘shimcha ravishda, masofaviy, interaktiv va qulay yordam shakllari shakllanmoqda. Ayniqsa, oila doirasidagi ziddiyatlarni, jumladan qaynona-kelin o‘rtasidagi qadriyatlar to‘qnashuvini hal etishda raqamli psixologik yordam samarali vosita bo‘lib xizmat qilmoqda. Psixologik maslahatlar Zoom, Skype, Telegram yoki WhatsApp orqali real vaqt rejimida o‘tkaziladi. Ayol uchun qulay joydan turib murojaat qilish imkoni bilan birga masofa va vaqtlari tejash imkonini beradi. Raqamli texnologiyalar ayollar, xususan qaynona va kelin o‘rtasidagi psixologik muammolarni aniqlash va bartaraf etishda yangi imkoniyatlarni ochmoqda. Ayollar o‘z hissiyotlarini maxfiy, xavfsiz va qulay tarzda ifoda etishlari, mos maslahatlar olishlari mumkin. Shuningdek, raqamli psixologik xizmatlar bu munosabatlarni sog‘lomlashtirishga, qadriyatlar to‘qnashuvini konstruktiv hal qilishga xizmat qilmoqda.

Qadriyatlar to‘qnashuvi — bu bir-biriga zid bo‘lgan e‘tiqodlar, tamoyillar yoki hayotiy yo‘nalishlarning to‘qnash kelishidir. Shaxslararo munosabatlarda, ayniqsa oilaviy muhitda bunday to‘qnashuvlar ko‘pincha stress, tushkunlik, ziddiyat va hatto ruhiy salomatlik buzilishlariga olib keladi. Psixologik xizmatlarda bu holatlarni aniqlash, tushunish yordam berish va yumshatishda muhim vositaga aylanmoqda. Qadriyatlar to‘qnashuvi shaxsning ichki yoki tashqi konfliktlari sifatida namoyon bo‘ladi.

Ichki to‘qnashuv: Shaxs o‘zi singdirgan an‘anaviy qadriyatlar (masalan, itoatkorlik, sabr) bilan shaxsiy erkinlik, o‘zini ifoda etish istagi o‘rtasida ikkilanadi.

Tashqi to‘qnashuv: Ikki shaxs (masalan, qaynona va kelin) turli qadriyatlar tizimiga ega bo‘lib, bir-birining tamoyillarini qabul qila olmaydi.

Psixologik xizmat ko‘rsatuvchi mutaxassislar qadriyatlar to‘qnashuvini aniqlash uchun quyidagi usullardan foydalanadilar. Qadriyatlar diagnostikasi testlari (masalan, Schwartz’ning qadriyatlar modeli asosidagi so‘rovnomalar). Suhbat va intervyular orqali muammoni aniqlash (ochiq savollar, motivatsion intervyu).

Xulosa qilib aytganda zamonaviy ta‘lim tizimida psixologik xizmatlarda raqamli texnologiyalarning qo‘llanilishi qadriyatlar to‘qnashuvini aniqlash va yengillashtirishda samarali vosita sifatida namoyon bo‘lmoqda. Ayollar, xususan qaynona va kelin o‘rtasidagi an‘anaviy va zamonaviy qadriyatlar qarama-qarshiligi psixologik xizmatlarning e‘tibor markazida bo‘lishi zarur. Raqamli platformalar, onlayn konsultatsiyalar, mobil ilovalar va virtual psixodiagnostika

vositalari qadriyatlar ziddiyatini anglash, emotsional barqarorlikni saqlash va murosaga erishish uchun yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Psixologik xizmatlar mazkur vositalar orqali nafaqat ziddiyatni aniqlaydi, balki madaniy va gender kontekstni inobatga olgan holda konstruktiv yondashuvlarni taklif etadi. Shu orqali oilaviy muhitdagi qadriyatlar uyg‘unligini ta‘minlash, ayollar salomatligi va farovonligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatish mumkin. An‘anaviy va zamonaviy qadriyatlar o‘rtasidagi muvozanatni topishda raqamli yondashuvlar orqali olib boriladigan psixologik xizmatlar muhim rol o‘ynaydi. Shu bois, bu yo‘nalishda ilmiy va amaliy izlanishlarni kengaytirish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдукаримова, Г.Х. (2021). Оила психологияси ва аёллар ўртасидаги ижтимоий муносабатлар. Тошкент: ЎзПУ нашри.
2. Асқарова, З.Ш. (2020). Қадриятлар тизими ва гендер муаммолари. Жамият ва бошқарув журнали, №2, 45–52.
3. Бекназарова, М.М. (2019). Психологик хизматларни ташкил этишнинг замонавий йўналишлари. Самарқанд: “Психология ва таълим” нашриёти.
4. Боёв, Э.Т. (2022). Ахборот технологиялари асосида психологик маслаҳат беришнинг инновацион усуллари. Рақамли таълим ва психология, №1, 78–85.
5. Gök, M. (2021). Digital transformation of psychological services: A systematic review. *Journal of Digital Psychology*, 3(2), 112–127.
6. Kazarian, S. S. & Martin, R. A. (2019). Cultural and family values in conflict resolution: A gendered perspective. *International Journal of Psychology*, 54(1), 15–27.
7. Musurmonova, O. (2020). Qadriyatlar evolyutsiyasi va oila instituti. Toshkent: Ma‘naviyat.
8. Nazarova, D.S. (2023). Ayollar psixologiyasida qadriyatlar va rol mojarolari. *Ijtimoiy fanlar va gender tadqiqotlari*, 5(4), 34–41.
9. Tashkent Psychological Association. (2022). Raqamli platformalarda psixologik yordam ko‘rsatish metodikasi. TPA nashriyoti.
10. Turakulova, D. (2021). Qaynona-kelin munosabatlarida qadriyatlar muvozanati: psixologik tahlil. *Oila va Jamiyat ilmiy jurnali*, №3, 67–73.